

SIRDARYODA SARMOYA KIRITISH TASHABBUSLARI VA IMKONIYATLARI: O'ZBEKISTON IQTISODIY SALOHIYATINI OSHIRISH

Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna

Renessans ta'lim universiteti "Iqtisodiyot" kafedrası assistenti

diyorakhon2607@gmail.com

УДК: 339.138:330.3

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13379660>

Annotatsiya: Ushbu tezisda O'zbekistonning Sirdaryo viloyatidagi investitsiya imkoniyatlarining qisqacha tavsifi berilgan. Unda mintaqaning qishloq xo'jaligi salohiyati, to'qimachilik sanoati, ishlab chiqarish imkoniyatlari va turizm jozibadorligiga alohida e'tibor qaratilib, iqtisodiy rivojlanish uchun mo'ljallangan asosiy tarmoqlar belgilab berilgan. Bundan tashqari, u infratuzilmani rivojlantirish, qayta tiklanadigan energiya loyihalari, IT yutuqlari va ta'lim sohasidagi tashabbuslar sarmoya kiritish uchun asosiy yo'nalish sifatida muhimligini ta'kidlaydi.

Sirdaryoning iqtisodiy landshaftining mazmun-mohiyatini qamrab olgan va mavjud turli-tuman investitsiya istiqbollarini yoritib bergan holda, ushbu izoh potensial investorlar, siyosatchilar va mintaqaning kuchli tomonlaridan foydalanish va barqaror iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashdan manfaatdor tomonlar uchun qo'llanma bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Sirdaryo, O'zbekiston, investitsion imkoniyatlar, iqtisodiy salohiyat, qishloq xo'jaligi, agrobiznes, to'qimachilik sanoati, ishlab chiqarish, turizm.

O'zbekistonning go'zal manzaralari va madaniy boyliklari orasida jadal rivojlanayotgan iqtisodiyotda foydali imkoniyatlar izlayotgan investorlar uchun istiqbolli markaz bo'lgan Sirdaryo viloyati joylashgan. O'zbekiston iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va modernizatsiya qilish yo'lida o'z yo'lini davom ettirar ekan, Sirdaryo viloyati mamlakatning ulkan iqtisodiy salohiyatini ochib beruvchi markaz sifatida namoyon bo'lmoqda.

Markaziy Osiyoning qoq markazida joylashgan Sirdaryo strategik geografik joylashuviga ega bo'lib, uni savdo va sarmoyaviy kirish eshigi sifatida belgilaydi. Ulug'vor Sirdaryo bilan chegaradosh va unumdor yerlarni o'z ichiga olgan hudud qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun mo'ljallangan bo'lib, O'zbekistonning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash tashabbuslarida asosiy ishtirokchiga aylanadi.

O'zbekiston hukumati mintaqaga xorijiy kapitalni jalb qilish va ichki investitsiyalarni rag'batlantirish maqsadida bir qator investitsiya imtiyozlarini amalga oshirdi. Sirdaryolik investorlar soliq imtiyozlaridan tortib, soddalashtirilgan ma'muriy tartib-qoidalargacha biznes o'sishi va innovatsiyalarni rag'batlantiradigan qulay investitsiya muhitidan foydalanadilar.

O'zbekistonning Sirdaryo viloyati jadal rivojlanayotgan iqtisodiy manzarada turli imkoniyatlar izlayotgan investorlar uchun istiqbolli manzil bo'lib turibdi. Ushbu avtoreferatda Sirdaryodagi investitsiyalarning asosiy sohalari qisqacha ko'rib chiqilib, o'sish va rivojlanish uchun katta salohiyatga ega bo'lgan muhim tarmoqlar yoritilgan.

Sirdaryoning unumdor yerlari qishloq xo'jaligiga investitsiyalar kiritish uchun qulay sharoit yaratadi, to'qimachilik va tikuvchilik sanoati esa mintaqaning an'anaviy afzalliklaridan foydalanadi. Ishlab chiqarish va yengil sanoat, jumladan, oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash va xalq iste'moli mollari ishlab chiqarish iqtisodiyotni yanada kengaytirish uchun keng yo'l ochmoqda.

Sirdaryoning madaniy merosi va tabiiy diqqatga sazovor joylari uni turizm va mehmondo‘stlik investitsiyalari uchun markaz sifatida ko‘rsatadi, infratuzilmani rivojlantirish loyihalari aloqalarni mustahkamlaydi va iqtisodiy faoliyatni qo‘llab-quvvatlaydi. Qayta tiklanadigan energiya tashabbuslari, axborot texnologiyalari yutuqlari, ta‘lim va malaka oshirishga investitsiyalar mintaqadagi turli sarmoyaviy imkoniyatlarni yaxlitlaydi.

Ushbu muhim tarmoqlarni strategik yo‘naltirish orqali investorlar Sirdaryoning barqaror o‘shishi va gullab-yashnashiga hissa qo‘shishi, O‘zbekistonning iqtisodiy salohiyatini ochib berishi, shu bilan birga mintaqada innovatsiyalar, ish o‘rinlari yaratish va iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish imkonini beradi.

Iqtisodiyotini an’anaviy tarmoqlardan tashqari diversifikatsiya qilishga e‘tibor qaratgan Sirdaryo qishloq xo‘jaligi, ishlab chiqarish, turizm va infratuzilmani rivojlantirish kabi sohalarda ko‘plab sarmoyaviy imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Ushbu diversifikatsiya strategiyasi nafaqat xavflarni yumshatibgina qolmay, balki mintaqada barqaror iqtisodiy o‘shishni ham katalizlaydi.

Sirdaryoning sarmoyaviy jozibadorligini oshirishda infratuzilma muhim o‘rin tutadi. Transport tarmoqlarini yaxshilash, kommunal xizmatlarni modernizatsiya qilish va raqamli aloqani yangilash bo‘yicha amalga oshirilayotgan loyihalar tadbirkorlik sub’yektlarining rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratmoqda. Bu ishlanmalar nafaqat mahalliy korxonalariga, balki mintaqaning xalqaro investorlar uchun jozibadorligini ham oshiradi.

Sirdaryo viloyatida istiqbolli sarmoyaviy imkoniyatlarni taqdim etuvchi bir qancha muhim tarmoqlar mavjud va ushbu asosiy sohalar quyida keltirilgan:

Diagramma №1.

[5]

Barqarorlikni qo‘llash Sirdaryoning iqtisodiy kun tartibining asosiy yo‘nalishi hisoblanadi. Ekologik toza amaliyotlar, qayta tiklanadigan energiya loyihalari va ekologik ongli investitsiyalarni rag‘batlantirish orqali mintaqa nafaqat o‘z tabiiy resurslarini asrash, balki

uzoq muddatli barqarorlikka ustuvor ahamiyat beradigan ijtimoiy mas'uliyatli investorlarni ham jalb qilmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Sirdaryo viloyati O'zbekistonning iqtisodiy salohiyatini ochish kaliti bo'lgan ko'plab sarmoyaviy imtiyozlar va imkoniyatlarni taqdim etuvchi o'zgaruvchan iqtisodiy yo'l yoqasida turibdi. Manfaatdor tomonlar mintaqaning strategik afzalliklari va rivojlanayotgan sanoat tarmoqlaridan foydalanish uchun birlashar ekan, Sirdaryo Markaziy Osiyoda farovonlik va taraqqiyot yo'li sifatida paydo bo'lishga tayyor.

O'zbekistonning dinamik bozor landshaftidan foydalanish istagida bo'lgan sarmoyadorlar Sirdaryoda kutilayotgan istiqbolli imkoniyatlardan boshqaga qarashlari kerak emas. Sirdaryo o'zining strategik joylashuvi, investitsiyalarni rag'batlantirish, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish borasidagi sa'y-harakatlari, infratuzilmani rivojlantirish va barqarorlikni ta'minlash borasidagi tashabbuslari bilan O'zbekiston iqtisodiyotining kelajagini shakllantirish, o'sish va farovonlikning yangi davriga yo'l ochib beradi.

References:

1. "Central Asia's Economy: An Overview of Investment Opportunities" -Marat Akchurin
2. "Economic Reforms and Foreign Direct Investment in Uzbekistan" - Dilshodjon Alidjanov
3. "Infrastructure Development and Economic Growth in Central Asia" - Aigul Kenjegalieva and Richard Pomfret
4. "Uzbekistan's Economic Transformation: Progress, Challenges, and Opportunities" - International Monetary Fund (IMF)